

ПАДУБ (*ILEX AQUIFOLIUM* L.) ЎСИМЛИГИНИ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИ

¹Omonov Shohjahon Jalilovich, ²Turdiyev Saydali Ashurovich

¹Magistrant, Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent.

²Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor, Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005137>

Annotatsiya. Maqolada ўtkirbarгли падуб, яъни *Ilex aquifolium* Aquifoliaceae (Падубовые) оиласига мансублиги, ушбу ўсимликнинг ўзига хос биологик кўрсаткичлари, падуб туркумини ўрганиши ишларини дастлабки йиллари бўйича маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга падуб ўсимлигининг тарқалиши ареаллари, ушбу доимияшл дарахт ёки бутанинг ўсиши кўрсаткичлари, турли йиллар кесимида олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижалари 2014-йилгача бўлган даврдаги қисқача маълумотлар ҳамда тадқиқотчи муаллиф томонидан падуб (*Ilex aquifolium*) ўсимлиги устида олиб бораётган тадқиқотлари баён этилган.

Kalit so‘zlar: қазилма қолдиқлари, ўtkirbarгли падуб, яъни *Ilex aquifolium* Aquifoliaceae (Падубовые) оиласига мансуб, тўрт-беш баргли гул, эллипс ёки тухумсимон.

Аннотация. В статье представлены сведения о *Ilex aquifolium* семейства Падубовые (Aquifoliaceae), специфических биологических показателях этого растения, а также первых годах исследований рода Падуба. Вместе с тем, ареалы растения *Ilex aquifolium*, показатели роста этого вечнозеленого дерева или кустарника, результаты исследований, проведенных учеными в разные годы, краткие сведения за период до 2014 г., а также исследования, проведенные описаны исследования автора о растении *Ilex aquifolium*.

Ключевые слова: ископаемые остатки, падуб остролистный, то есть *Ilex aquifolium* принадлежащего к семейству Aquifoliaceae (Падубовые), имеют четырех-пятилепестковый цветок, эллиптической или яйцевидной формы.

Abstract. The article provides information about the sharp-leaved holly, also known as *Ilex aquifolium*, which belongs to the Aquifoliaceae family. It presents specific biological characteristics of this plant and details about the early years of research on the holly genus. At the same time, this text presents information on the distribution areas of the holly plant, growth indicators of this evergreen tree or shrub, and results of research conducted by scientists over various years. It includes brief data up to 2014, as well as the researcher-author's ongoing studies on the holly (*Ilex aquifolium*) plant.

Keywords: fossil remains, common holly, that is *Ilex aquifolium* belonging to the family Aquifoliaceae, have four-five-leaved, elliptical or egg-shaped flowers.

Ўtkirbarгли падуб, яъни *Ilex aquifolium* Aquifoliaceae (Падубовые) оиласига мансуб ўсимлик ҳисобланади. Падуб манзарали ва доривор ўсимлик сифатида ўтмишдаёқ инсонлар диққатини тортган бўлиб, дунё бўйлаб турли дендрофлора тадқиқотчилари томонидан илмий ўрганилган ва уларнинг тавсифи берилган. Бу гуруҳнинг филогеографияси ишдаги турли хил тахминларни келтириб чиқаради. Ушбу туркум аждодлари ер массаси тахминан 82 миллион йил олдин Гондвана ва Лавразияга бўлиниб кетганда қолган ўсимлик қолдиқларига бориб тақалади [11]. Шу вақтда гуруҳларнинг жисмоний ажралиб чиқиши ва янги шароитларга мослашиш учун ўзгариш жараёни бошланган. Қазилма қолдиқлари шуни кўрсатадики, Падуб келиб чиқиши бўр даврининг

охирига қадар кенг тарқалган. Падубнинг ўзига хос гулчанглари ҳақидаги энг қадимги ёзувлар Австралиянинг Отвей ҳавзасидаги Турон текисликларидан олинган. Падуб туркумини ўрганиш ишлари 1771-йилда Италия Австриялик мустақил тадқиқотчи Д.А.Скополи томонидан бошлаб берилганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд [12].

1878-йилда Петербург фанлар академиясида нашр этилган Ботаник луғатда Н.И.Анненков шундай таъриф берган. Ўткирбаргли падуб, яъни *Ilex aquifolium* Aquifoliaceae (Падубовые) оиласига мансуб ўсимлик ҳисобланади. Aquifoliaceae (Падубовые) оиласига 3 та туркум (*Nemopantus*, *Padub*, *Bayroniya*) киради. Улар икки паллали ўсимликлар ҳисобланади. Булардан, Падуб туркуми, бошқа туркумларга нисбатан кўп учрайди. Падуб туркумига 400-500 тур киради [1].

1934-йилда В.Д. Городецкий “Пособие по дендрологии для Средней Азии” китобида Падуб ҳақида шундай маълумотлар келтириб ўтган. Ушбу ўсимликлар Марказий Осиё ва тропик Америка ҳудудларига хос ўсимлик ҳисобланиб, ушбу оила вакиллари Европанинг мўтадил иқлимли ҳудудларида ҳам учраши кузатилади. Африкада улар жуда кам учрайди. Падуб ўсимлигининг кўп турлари манзарали ўсимлик бўлиб, кўкаламзорлаштиришда ишлатилади. Уларнинг кўпчилиги гибрид ва турли боғ шаклларига эга. Улар доим яшил ўсимлик (дарахт) ёки буталар ҳисобланиб, зич терили, баъзан тиканли, бутун ёки тишли, ҳатто деярли қалин барглари билан қопланган ҳолда учрайди. Манзаравийлигига кўра, гуллари оқ рангли, оддий гуллари кичик тўпгуллар ичида тўпланган ҳолда кузатилади. Гуллари икки жинсли ёки бир жинсли бўлиб, уч-олтига бўлинган косача ва тўрт-беш баргли гул тожидан иборат; гулбарглари бир-биридан бутунлай ажралган ёки бир-бири билан бир-бирига пайвандланган (ёпишган) бўлади. Меваси дуккакли, бир уруғли, кичик шаклда асосан қизил рангда бўлади [5].

1958-йилда Ленинградда чоп этилган “Деревья и кустарники СССР” тўпламининг 4-томида Падубга қуйидагича тавсиф берилган. *Ilex aquifolium* – Кавказ, Эрон, Шимолий Африка ва Ғарбий Европада ёввойи ҳолда ўсади. Доимияшил дарахт бўлиб, бўйи 15-20 (25) м гача, танасининг диаметри 60 см гача етади, ушбу ўсимлик кўпинча бута шаклида ҳам ўсади. Барглари тухумсимон, эллипсимон ёки тескари тухумсимон шаклда, 2-10 см узунликда ва 2-4, 5 см барг эни, пўстли, юқориси тўқ яшил 2-9 та учбурчаксимон тиканли тишлари мавжуд бўлиб, катта дарахтларда барглари деярли ҳаммаси текис четли бўлади. Меваларининг диаметри 4-8 мм қизил рангда бўлади. Асосан қирғоқ бўйларида ўрмон паркларида ва паркларда кенг ўсади. Вегетатив усулда яъни, қаламчасидан кўпайтириладиган, ранг-баранг бўлган манзарали шакллари маъвжудлиги бўйича маълумотлар келтирилган [2].

1960-йилда И.Т. Васильченко ўзининг “Всходы деревьев и кустарников” китобида шундай маълумотларни келтирган. *Ilex aquifolium* – доим яшил дарахт ҳисобланиб, одатда бўйи 10-15 м гача бўлади, танасининг қалинлиги 60 см гача боради. Пўстлоғи жигарранг-қорамтир рангда. Шохлари ҳар тарафга қараб зич жойлашган бўлиб, пирамидалсимон ва шарсимон шакллари кенг тарқалган. Биоморфологик кўрсаткичларига кўра, ёш новдалари кулранг-яшил рангда, жуда кам ҳолларда тиконлари бўлади одатда тиконсиз бўлади. Эллипс ёки тухумсимон шаклдаги баргларининг четлари бурмаларга эга ва бурмаларнинг учида қаттиқ тиконлари бўлади. Барглари тўқ яшил, жуда қаттиқ, лакланган сингари ялтираб туради, худди суънийга ўхшаши бўйича маълумотлар баён этилган [4].

1966- йилда Н.А.Бородина “Деревья и кустарники СССР” китобида ўткирбаргли падубга қуйидагича таъриф бериб ўтган. У доимияшил ўсимлик, Ўсимлик апрел-май

ойларида гуллайди. Оппоқ хушбўй гуллари соябонсимон тўпгулда бирлашади. Июл-август ойларида мевалари териб олинади. Мевалари ёрқин қизил рангда бўлиб тўқ яшил барглари билан жуда чиройли композицияни ташкил этади. Кавказ, Эрон, Шимолий Африка, шунингдек, Ғарбий Европада ҳам кенг тарқалганлиги билан аҳамиятлидир [3].

Дастлаб янги йил байрамларида ананавай тарзда ишлатилган. Соясевар ўсимлик бўлиб, Кавказда эманзорларда, қора қарағайзорларда ва оқ қарағай ўрмонларида аралаш ҳолда учрайди. Юқори миқдордаги оҳак бўлган нам ва енгил тупроқларда яхши ўсади. 18-20 градус совуққа ҳам чидамли, лекин қурғоқчиликка қийин мослашади. Манзарали ўсимлик, турли хил шакллар бериш мумкин ва шаклини узоқ вақт сақлаб туради. Бу туркумдаги турлардан 3 таси Россия ҳудудида учрайди. Қораденгиз бўйларида 25 тури маданий ҳолда ўсади, шундан 3 таси маҳаллий ва 2 таси гибрид турлар ҳисобланади [3].

1967-йилда Peterken G. F. ва Lloyd P. S. Journal of Ecology журналида эълон қилган мақоласида *Ilex aquifolium* L. ҳақида қуйидаги маълумотларни бериб ўтган. У кичкина, доимяшил, баландлиги 2–3 метргача бўлган кўп шохли дарахт ёки бута. Шохлари дастлаб яшил ва силлиқ бўлиб, кейинчалик кулранг пўстлоғини ривожлантиради, улар узоқ вақт силлиқ бўлади, лекин охир-оқибат майда ёриқларга айланади. Барглари навбатма-навбат жойлашган, оддий, 10-12 йил давомида барг излари сақланади, четлари учбурчаксимон узунлиги 10 смгача бўлади, 8 йилгача яшайди. Соя жойларда барглари ингичка ва каттароқ бўлади [10].

1976-йилда В.С.Холявко ўзининг “Ценные древесные породы Черноморского побережья Кавказа” китобида Падуб туркумига кирувчи бир қанча турлар ҳақида маълумотлар бериб ўтган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

Падуб алтаclareнский – *Ilex altaclarensis*, гибрид тур бўлиб, Сочида ўсади [7].

Падуб Буюегера – *Ilex buegeri*. Ватани – Хитой

Падуб гирканский – *Ilex hircana*. Ватани – Хитой

Падуб голый – *Ilex glabra*. Ватани – Шимолий америка (Янги Сакотадан флоридагача)

Падуб городчатый – *Ilex crenata*. Ватани – Япония, Хитой, ва Филиппин

Падуб листопадный – *Ilex decidua*. Ватани – Шимолий Америка (Вашингтондан Флоридагача тарқалган)

Падуб Коена – *Ilex koehneana*. Гибрид тур. Сочи ҳудудида ўсади.

Падуб коралловый – *Ilex corallina*. Ватани – Хитой

Падуб колхидский – *Ilex colchica*. Ёввойи ҳолда Ғарбий Кавказортида ва Болқон яриморотида учрайди.

Падуб кассине – *Ilex cassine*. Ватани – Шимолий Американинг жануби-шарқи

Падуб Перна – *Ilex pernyi*. Ватани – Марказий ва Ғарбий Хитой

Падуб перадо (канарский) – *Ilex perado*. Ватани – Канар ва Азор ороллари, шунингдек, Мадейра ороллари

Падуб мутовчатый – *Ilex verticillata*. Ватани – Шимолий американинг шарқий қисми (Канададан Флоридагача)

Падуб тускльый – *Ilex opaca*. Ватани – Ватани – Шимолий Америка.

Падуб трехцветковый – *Ilex triflora*. Ватани – Хитойнинг жануби-шарқий ҳудудларида тарқалган.

Падуб рогатый – *Ilex cornuta*. Ватани – Шарқий Хитой

Падуб рвотный – *Ilex vomitoria*. Ватани – Шимолий америка

Падуб пурпурный – *Ilex purpurea*. Ватани – Япония ва Хитой

Падуб пильчатый – *Ilex serrata*. Ватани – Япония ва Хитой

Падуб цельнокрайный – *Ilex integra*. Ватани – Япония

Падуб широколистный – *Ilex latifolia*. Ватани – Япония ва Хитойнинг қирғоқбўйи минтақалари

Падуб Фарғеза – *Ilex fargesii*. Ватани – Ғарбий Хитой

1986-йилда П.И.Лапин “Растения для декоративного садоводства Таджикистана” китобидаги маълумотларида, Ўтқирбаргли падуб Тожикистон Республикасига 1955-йилда келтирилганлигини қайд этган. Шунингдек, қуйидаги малумотларни ҳам бериб ўтган. Падуб доимияшил бута, бўйи 4 м дан ошмаслиги баён этилган. Куртаклари яшил. Баргларининг узунлиги 3(8) см ва эни 3(5) см, териси оддий текис, юқориси ялтироқ, тўқ яшил рангда, барг четларида тиконлари бўлиб жуда хушбўй, одатда бир уяли, ораси қисқа бўлиши кузатишган [6].

Меваси – юмалоқ, қизил, гўшти. Уруғидан яхши кўпайиши ва манзарали шакллари пайванд усулида кўпайтириш мумкинлиги келтирилган. Маълумотларга кўра, уруғи кузда экилганда икки йилдан сўнг униб чиқади. Ниҳоллари жуда секин ўсади ва доимий жойга фақат 4-5 йилдан сўнг ўтказиш мумкин. Узоқ вақтдан бери фойдаланилади. Тожикистоннинг юқори қисмида ўсиши, секин ўсиши лекин кам зараланиши келтирилган. Ҳар йили апрел ойи ўрталаридан май ойи ўрталаригача гуллаши, мевалари октябр ойида йиғиб олиниши баён этилган.

Ҳисор тизмаларида шаҳар парклари ва боғларида 1000 м гача баландликда учрайди, мунтазам равишда суғориладиган ва қуёш нурлари тўғри тушишидан яхши ҳимояланган жойларда яхши ўсиши, майсазорларда кенг қўлланилиши, шунингдек, яшил тўсиқ ва бордюрлар учун ҳам фойдаланиш мумкинлиги келтирилган [6].

1990-йилда Франциялик олимлар А. Jaeger ва F. Flesch *Poisons Information Monograph*да *Ilex aquifolium* мавзусида монография эълон чоп эттирган ва унда қуйидаги маълумотларни бериб ўтган. *Ilex aquifolium* меваларини истеъмол қилиш кўнгил айнаши, қусиш, қорин оғриғи ва диарея (сурункали ич кетиши) га олиб келиши мумкин. Мевалари 8 мм диаметрли, қизил рангда бўлиб, мева таркиби (ичи)да 4 та уруғ мавжуд. Мевалари августдан октябр-декабргача бўлган муддатда етилади. Ўсимлик ўрмонларда, паркларда, боғларда, текисликлар ва тоғли ҳудудларда ўсиши баён этилган. Ватани Европа бўлиб, Шимолий америка ва Шимолий Африкада манзарали дарахт сифатида ҳам ўстирилади. Халқ табобатида *Ilex aquifolium* (инфузия ёки қуритилган баргларининг қайнатмаси) анъанавий равишда иситма ва ревматизм учун ишлатилади. Унинг антипиретик, бириктирувчи, диуретик ва экспекторан хусусиятлари учун гомеопатик препаратларда ҳам қўлланилиши бўйича маълумотлар келтирилган [9].

2014-йилда Р.В.Камелин Большая российская энциклопедияга қуйидаги маълумотларни киритган. Падуб (*Ilex*) доим яшил ёки япроқбаргли дарахт ва буталар сифатида ўрганилиб, келиб чиқиши иккала ярим шарнинг яъни, тропик ва субтропик минтақаларига тегишли ҳисобланади. Катта бўлмаган миқдордаги турлар мўтадил иқлимли шароитларда ўсади. Барглари новдаларида навбатма-навбат жойлашган, оддий, ҳамма қирраларида тиконли тишлари мавжуд. Ўсимликда бир - икки уйли ёки кўп жинсли гуллари мавжуд.

Меваси – этли, юмалоқ шаклда ёки узунчоқ тузилган, қизил, озгина қора ёки сариқ ҳолди бўлиши билан ажралиб туради. Ёғочи қаттиқ ва мустаҳкам, барглари ва меваларининг манзаравийлигига кўра кўкаламзорлаштириш ишларида кенг фойдаланилади. Шу билан бирга ушбу ўсимликнинг барглари, меваси ва пўстлоғи халқ табобатида ҳам фойдаланилиши билан аҳамиятлидир. Уруғидан ва ёғочлашган ҳамда яшил қаламчаларидан кўпайтириш мумкин [8].

Тадқиқотлар таҳлили жараёнида шуни хулоса қилиш мумкинки, *Ilex aquifolium* L. ўсимлиги тарқалиш ареаллари, ўсиб ривожланиши биологик экологик кўрсаткичларига кўра иқлим шароити мўътадил, гоҳида иссиқ иқлимли ҳудудларда ҳам ўсиб ривожланиши кузатилмоқда, жумладан Кавказ, Эрон, Шимолий Африка ва Ғарбий Европада, шунга кўра бизнинг ҳам иқлим шароитимиз кескин континенталлигини инобатга олиб кенг кўламли ўрганиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шунга кўра тадқиқотларимиз ушбу доимияшил манзарали *Ilex aquifolium* L. ўсимлигини кўпайтириш иқлимлаштиришга қаратилганлиги туфайли кенг кўламли дастлабки тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Анненков Н.И. Ботанический словарь. — Петербургская академия наук 1878. — Б.174-175
2. Артюшенко З.Т., Ф.Н.Русанов. “Деревя и кустарники СССР” IV том Ленинград 1958.
3. Бородина Н.А. Деревя и кустарники СССР Москва 1966. Б-447-448
4. Васильченко И.Т. Всходы деревьев и кустарников. Москва 1960. Б 215-216
5. Городецкий В.Д. Пособие по дендрологии для Средней Азии. Москва Ташкент - 1934. Б.238
6. Лапин П.И. Растения для декоративного садоводства Таджикистана. Москва 1986. Б-273
7. Холякко В.С. Ценные древесные породы Черноморского побережья Кавказа. Москва 1976. 171-176
8. Камелин Р.В. // П — Пертурбационная функция. — М. : Большая российская энциклопедия, 2014. — С. 52.
9. Jaeger A., va Flesch F. IPCS Poisons Information Monograph (PIM) Strasbourg. 1990 Б-272
10. Peterken G. F., Lloyd P. S. *Ilex aquifolium* L //Journal of Ecology. – 1967. – Т. 55. – №. 3. – С. 841-858.
11. <https://wikipedia.org>
12. <https://wikisource.org>